

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Хамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддикова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Хамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддикова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Elmurodova Gulrukh Karimalievna TOURISM TEXTS AND THEIR PRAGMALINGUISTIC FEATURES.....	5
2. Qahramon Eshboyev GRADUONIMIYA VA SINONIMIYANING O‘ZARO MUNOSABATI MASALASI XUSUSIDA.....	12
3. Райхонова Мухайё Мухаммадиевна ШЕЪРИЯТДА БАДИИЙ ТАСВИР УЙҒУНЛИГИ.....	16
4. Дилдора Юнус кизи Юсупова ЭВФЕМИЗМЫ В ПОЭЗИИ ХАЛИМЫ ХУДОЙБЕРДИЕВОЙ.....	23
5. Dilorom Nigmatovna Yuldasheva, Madina Ithom qizi Ro‘ziyeva LISON-TAFAKKUR-NUTQ MUNOSABATI – SUBSTANSIAL TILSHUNOSLIKNING BOSH MAVZUSI.....	29
6. Жаримбетова Толғанай Қурбанбаевна БАДИИЙ ХУЖЖАТЛИ ҚИССАЛАРДА ҚАХРАМОН ОБРАЗИНИ ЁРАТИШ МАҲОРАТИ.....	36
7. Назарова Иноятхон Бахтиёрхўжаевна МИЛЛИЙ ЭСТРАДА АКТЕРИ ВА УНИНГ НУТҚ МАҲОРАТИ.....	43
8. Ниязов Равшан Туракулович ДЕТЕКТИВ ЖАНР ХУСУСИЯТЛАРИ ВА БАДИИЙ ЎЗИГА ХОСЛИГИ.....	49
9. Tajiboyev Botir Raximjonovich ASSOTSIATIV LUG‘ATLARNING YARATILISHIGA BIR NAZAR.....	56
10. Шеркулов Сардор Комилович ЗАМОНАВИЙ ЎЗБЕК АДАБИЁТИДА У.ФОЛЬКНЕР НАСРИ АНЪАНАЛАРИ.....	61
11. Yuldasheva Dilorom Nigmatovna, Gulamova Dilobar Imamkulovna EVFEMIZMLAR O‘QUVCHI NUTQ MADANIYATINI RIVOJLANTIRUVCHI OMIL SIFATIDA.....	67
12. Юсупова Дилдора Юнусовна ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РЕЧЬ И МНОГОЗНАЧНОСТЬ.....	74
13. Abdurakhmanova Nargiza Nusratullayevna THE CONCEPT OF “INSTRUCTIVE DISCOURSE” IN ENGLISH AND UZBEK AND ITS METHODOLOGY....	81
14. Pхomova Umida Djamaliddinovna AMERIKA ADABIYOTIDA “O‘QITUVCHI” OBRAZINING BADIY TALQINI (BEL KAUFMANNING “PASTKI ZINADAN YUQORIGA” ASARI MISOLIDA).....	87
15. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	92
16. Rasulova Soxiba Ulug‘bekovna WASHINGTON IRVING IJODIDA SATIRA VA YUMOR.....	98
17. G‘aybullayeva Xatira Muratdjanovna BADIY TARJIMADA LINGVOMADANIY TAHLILNING AHAMIYATI.....	107
18. Икрамова Азиза Аминовна ИҚБОЛ МИРЗОНИНГ “САМАРҚАНД САЙҚАЛИ” ШЕЪРИЙ ДРАМАСИДА СИНКРЕТИК ХУСУСИЯТЛАР.....	113
19. Abduxalimova Sarvinoxon THE CONCEPT AND CONTENT OF INTERCULTURAL DISCOURSE.....	119

20. Турсуной Эргашева СОЛИҚ ВА СОЛИҚҚА ТОРТИШ ЙЎНАЛИШИ МУТАХАССИСЛАРИГА ИНГЛИЗ ТИЛИНИ ЎҚИТИШНИНГ ЗАМОНАВИЙ УСУЛЛАРИ.....	125
21. Boboyorova Maftuna Raxmonovna INGLIZ TILIDA SO'Z YASALISHINING BA'ZI USULLARI VA USLUBLARI.....	130
22. Qilicheva Gulruh Narzullayevna GUSTAV FLOBERNING "SALAMBO" ROMANIDA INSON RUHIYATINING BADIY TALQINI.....	135
23. Rustamova Shahnoza Aripovna, Asadova Chehrangiz Salimovna, Boboyorova Maftuna Raxmonovna CHET TILI O'QITISH BO'YICHA BOSHLANG'ICH SINFI O'QUVCHILARINING O'Z-O'ZINI BAHOLANISH KOMPETENSIYASINI SHAKLLANTIRISH.....	139
24. Eshimova Sharofat Kenjaboyevna PERSONIFIKATSIYA ORQALI OBRAZNING YARATILISHI.....	146
25. Абдуллаева Нилуфар Насуллоевна ЛЕКЛЕЗИОНИНГ "ОЧЛИК РАҚСИ" РОМАНИДА ҚАҲРАМОНЛАР СИЙМОСИДА ЖАМИЯТ ҲАЁТИНИНГ ТАСВИРЛАНИШИ.....	152
26. Дилбар Холтемировна Ниязова БАДИИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ.....	159
27. Наширова Дилноза ЎЗБЕК ТИЛИДА ЙЎНАЛИМА ҲАРАКАТ ФЕЪЛЛАРИ ТИЗИМИ.....	164
28. Usmanova Moxira Kenjayevna O'ZBEK TILIDA SO'ZLARINING TOVUSH ALMASHISHI NATIJASIDA SODDALASHISHGA UCHRAGAN BIRLIKLAR.....	175
29. Халида Йўлдашева БАДИИЙ МАТНДА ИЖТИМОИЙ ДЕЙКСИСГА ИШОРА ҚИЛУВЧИ ГРАММАТИК ВОСИТАЛАР.....	176
30. Хотамова Парвина Илхомовна ЎЗБЕК ТИЛИ ГАП ТАРКИБИДА КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ СИНТАКСЕМА ВАРИАНТЛАРИ.....	182
31. Хотамова Парвина Илхомовна КВАЛИКАТИВ ПОСЕССИВ, ПОСЕСИВ ТОТАЛ, ПОСЕССИВ АГЕНТИВ СИНТАКСЕМАЛАР.....	185
32. Турымбетов Байрамбай Қонысбаевич Г. ЕСЕМУРАТОВА АСАРЛАРИДА ДАВР ҲАҚИҚАТИ ТАСВИРИ.....	189
33. Mirjalilova Madina Jamshid qizi FRAZEOLIGIK BIRLIKLAR LINGVOKULTUREMA SIFATIDA.....	194

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Дилбар Холтемировна Ниязова
Қарши давлат университети
Филология фанлари бўйича(Phd)
фалсафа доктори, катта ўқитувчи

БАДИЙ МАТНДА ИЖОДКОРНИНГ СЎЗ ТАНЛАШ ВА ҚЎЛЛАШ МАҲОРАТИ

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.6777312>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада бадий матнда ижодкорнинг сўз танлаш ва қўллаш маҳорати ҳақида сўз боради. Муаллиф адабий маълумотлар ҳамда ёзма манбаларга таяниб, мавжуд илмий адабиётлар асосида муаммога аниқликлар киритган. Бадий матнда ижодкорнинг сўз танлаш ва қўллаш маҳорати бўйича мавжуд ўзига хос ёндашувлар ва назарияларни қиёсий таҳлил этган. Bundan tashqari maqolada ijodkor tomonidan badiiy matnlarda so'zlarni qay tarzda mohirona ishlatishning lingvistik usullari haqida ham ma'lumotlarni keltirib o'tgan.

Таянч сўзлар: бадий маҳорат, индивидуал услуб, маҳорат, эмоционал-экспрессив сўзлар, бадий маҳорат.

О НАВЫКАХ ВЫБОРА И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВА ТВОРЦОМ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ

АННОТАЦИЯ

В этой статье будет рассказано о мастерстве художника в выборе и применении слова в художественном тексте. Автор, опираясь на литературные данные и письменные источники, внес уточнения в проблему на основе имеющейся научной литературы. Он провел сравнительный анализ существующих конкретных подходов и теорий в отношении навыков выбора и использования слова Творцом в художественном тексте. Кроме того, в статье представлена информация о лингвистических способах умелого использования слов в художественных текстах создателем.

Ключевые слова: художественное мастерство, индивидуальный стиль, мастерство, эмоционально-экспрессивное слово, художественное мастерство.

IT IS ABOUT THE ARTIST'S ABILITY TO CHOOSE AND USE WORDS IN A LITERARY TEXT

ANNOTATION

This article discusses the artist's ability to choose and use words in a literary text. The author clarifies the problem based on the available scientific literature and written sources. A comparative analysis of existing approaches and theories of word choice and use in the literary text. The article also provides information on the linguistic ways in which the artist skillfully uses words in literary texts.

Key words: artistic skill, individual style, skill, emotionally expressive word, artistic skill.

Бадий асар лингвистик жиҳатдан қамровдор бўлиб, унда умумхалқ тилида мавжуд барча луғавий воситалар қўлланилиб, ижодкорнинг сўз қўллаш маҳорати натижасида таъсирчан, образли фикр ифодалаш сари йўналтирилган бўлади. Сўз бадий асарнинг асосий материали, бадий асарда сўзлар орқали образлар яратилади, инсон онгида оламнинг манзарасини умумлашган ҳолда акс эттиради. Сўздаги энг муҳим хусусиятлар, алоҳида жиҳатлар бадий матнларда намоён бўлади. Бадий матнда ҳар қандай сўз тасвирийликка эга бўлиши мумкинки, бу сўзнинг тасвирий имконияти кенглигини кўрсатади. Бироқ сўзнинг кенг имкониятини амалга ошишининг асосий талабларидан бири сўзнинг нутқда танлаб қўлланишидир. Бадий матнларда сўз қўллашдаги муҳим ҳолатлардан бири нормадан узилганидир. Сўз қўллашда нормадан четлашиш бадий нутқнинг бадий-эстетик моҳиятини намоён этувчи муҳим жиҳати, эстетик таъсир кучини оширувчи асосий восита.

Бадий матнда сўзларни танлаш ва қўллашда қуйидагиларга кўплаб амал қилинганини кўришимиз мумкин.

1.Ифодаланмоқчи бўлган фикрнинг моҳиятига мос тушадиган, маънони аниқ ва тушунарли тарзда ифода этадиган сўзни топиш ва ўз ўрнида ишлатиш.

2.Ифодада жимжимадорликдан қочиш, оддий халқона тарзда қабул қилинадиган жумлалар орқали фикрни ифодалаш. Бунинг учун эса асосан умумхалқ томонидан қўлланиладиган, маъносини барча тушунадиган сўзларни танлаш.

3.Фикрни бадий бўёқларда ифодалаш мақсадида сўзнинг маъно нозикликларидан, бадий сербўёқлигидан фойдаланиш.

4.Нутқда таъсирчанликни таъминлашга хизмат қиладиган эмоционал-экспрессив сўзларни нутқ йўналишига мос қўллаш.

5.Синонимларнинг маънони турли даражада, ҳар хил бўёқларда ифодалаш имкониятларидан унумли фойдаланиш.

6.Сўзларнинг турли маъно ифодалаш хусусиятларидан ўринли фойдаланиш.

7.Шаклан бадий тил нормаларига мос келмайдиган, бироқ бадий таъсирчанликни уюштиришда кенг имкониятга эга бўлган луғавий воситаларни танлаш.

Сўзнинг бошқа сўзлар билан бирикиб маъно ифодалаш бадий нутқнинг муҳим жиҳати, сўз шу жиҳати билан нутқнинг жозибадорлигини, ранг-баранглигини уюштиради. Луғавий воситанинг ифодадорлик кўлами бошқа луғавий восита билан маъно ва мантқиқ жиҳатдан боғланишига кўра кенгайди. Сўзлар луғавий маънодан ташқари матнда кўшимча маъно ҳам ифодалайди ва шу маъноларига кўра услубий имкониятларни вужудга келтиради. Нутқ услублари орасидаги доимий алоқа туфайли маълум нутқ турига хосланган сўз бошқа нутқ турига ўтади. Бадий нутқда сўз қўлланиши ва сўзнинг ранг-баранг хусусиятларини намоён бўлиши сўз билан сўзнинг ана шундай боғлиқлиги, муносабати асосида очилади. Бу ҳол нутқда муайян сўзни қўллашда нутқдаги бошқа сўзларнинг талаби ҳам муҳим эканлигини кўрсатади. Чунки ҳар қандай сўзнинг матнда қўлланилиши ёзувчи услуби билан боғлиқ, сўзнинг маъно қирралари ва услубий имкониятларининг намоён бўлиши матнга боғлиқ. Ҳар қандай матн тузилиши, унда луғавий ва услубий воситаларнинг қўлланилиши жиҳатидан матн тузувчининг индивидуал услубига хослигини намоён этади. Ёзувчининг индивидуал услуби бадий маҳоратининг асосини ташкил этади. Индивидуал сўз қўллаш маҳорати орқали бадий асарнинг моҳияти очилади ва бадий таъсирчанлик вужудга келади. Шунга кўра, ижодкорнинг бадий маҳорати, биринчи навбатда, тил воситаларидан бадий фикр ифодалаш жараёнида мақсадга мувофиқ фойдаланиши билан белгиланади. Масалан, Мурод Муҳаммад Дўст асарлари сўз қўллашдаги индивидуалликни намоён этувчи муҳим манбалардан ҳисобланади. Бу ҳолатни ёзувчи ижодида бир ҳолатнинг бир неча лингвистик воситалар орқали ифодаланиши мисолида ҳам кузатиш мумкин. Жумладан, инсон руҳий ҳолатини англатувчи хурсандчилик, хафалик ҳолатларини ифодалашда ёзувчи ўзига хос индивидуал ифодалар қўллайди. Масалан, – Бўлди, Тошпўлат ака, бас қила қолинг, дея аччиқланган бўлди Замира, лекин жаҳли чикмади, лабларига қўнган кулгини яширмоқ истаб юзини бурди (“Галатепага қайтиш”). Руҳий ҳолат тасвири берилган ушбу матнда хурсандчилик тушунчасини ифодалашда лабга қўнган кулгу бирикмаси қўлланилган. Ушбу ифодани

хурсандлигини яширмоқ бирикмаси билан ҳам бериш мумкин эди. Ушбу ҳолатда ёзувчи ифодаламоқчи бўлган фикр бадий бўёқдорлигини йўқотиб оддий ифодага айланарди.

Д.Н.Шмелев бадий ифода экспрессив-образлиликни талаб қилиши ҳақида фикр юритар экан, кўпинча метафора, эпитет, ўхшатиш, такрор ва бошқа воситалар образлиликни таъминловчи сифатида қаралишини, бироқ бадий матнда образли метафорик сўз, ифода бўлмаслиги, бироқ матн экспрессив-услубий бўёқдор бўлиши мумкинлигини эътироф этади.[8;15]

Мурод Муҳаммад Дўст хурсандчилик тушунчасини ифодалашда метафорик ва метафорик бўлмаган ифодадан ҳам фойдаланган. Масалан, Елпиниш камаяди, хона ҳавоси салқинлангандай бўлади, юздаги булутлар ариб, кайфият хуш тортади (“Лолазор”) гапидаги юздаги булутлар метафорик бирикмаси хафаҳол кўринишни, булутларнинг юздан ариши хурсандчиликини ифодалаган.

Бадий матннинг метафорик ифодаларсиз экспрессив бўёқдорлиқнинг таъминланиши ижодкорнинг сўз қўллаш маҳорати билан боғлиқ. Чунки ҳар қандай сўзда матнда муайян услубий имкониятларни яратиш хусусиятлари мавжуд бўлади. Айниқса, бошқа сўзлар билан бирикиш жараёнида сўзнинг ифода хусусиятларининг кенгайиб бориши янги, оригинал ифодаларнинг вужудга келиши учун асос бўлади.

А.Н.Васильева нутқий ифодавийликнинг вужудга келишида сўз бирикмаларининг муҳим ўрни борлигини таъкидлаб, сўз бирикмасини –образлар бирикмаси, сўз-образ атомларидан ҳосил бўлган ўзига хос образли молекула сифатида таърифлайди.[5;35]

Нутқнинг тил воситаларига бойлиги ёзувчининг сўз танлаш маҳорати билан боғлиқ. Бадий матнларда тушунчани турли воситалар билан ифодалаш, бир тушунчанинг ҳар хил даражасини ифодалашда турли лингвистик воситалардан фойдаланиш тилнинг нутқий имкониятлари чексизлигини кўрсатади, бироқ тилнинг нозик маъно ифодаловчи воситалари кўпинча ижодкор маҳорати асосида яратилади.

Тилда тайёр ҳолда мавжуд бўлмаган янги ифода воситаларининг танланиши ва ўз ўрнида мақсадга мувофиқ қўлланиши индивидуалликни таъминлайди.

Чўлпоннинг тил маҳорати ҳақида фикр юритар экан, проф. М.Йўлдошев шундай ёзади: “Катта маҳоратли ёзувчиларнинг бадий тил борасидаги устунликларидан бири шундаки, улар фақат тилда мавжуд бўлган, тайёр маънодош сўзлардангина фойдаланиб қолмасдан, бадий тасвир эҳтиёжига кўра маънодош бўлмаган сўзларни ҳам шундай қўллайдиларки, бу сўзлар ҳам матнда худди маънодош сўзлар каби идрок этилади”[6;21].

Бадий асарларнинг муҳим хусусиятларидан бири, унда сўзнинг асл луғавий маъносига хос бўлмаган, бошқа маъноларда қўлланиш имкониятларининг мавжудлигидир. Сўзнинг ана шундай бошқа маъноларни ифодалаш учун йўналтирилганлиги тилнинг ифодалилигини, санъаткорнинг сўз қўллашдаги лисоний маҳорати қамровини кўрсатади. Мурод Муҳаммад Дўст “хурсандчилик” маъносини лабга кулгу қўндирмоқ, юзга хуррамлик суртмоқ бирикмалари билан ифодалар экан, унинг зиди бўлган “хафачилик” маъносини ифодалашда ҳам оригинал сўз бирикмаси ҳосил қила олган.

Бадий асарнинг индивидуаллик хусусиятлари асарнинг бадий қимматини белгиловчи муҳим омил эканлигини проф. С.Каримов шундай изоҳлайди. “Ижодкор моддий оламни ўзига хос тарзда идрок қилади, табиатдаги, жамиятдаги нарса ва ҳодисаларнинг ҳали ҳеч ким пайқамаган, илғаб ета олмаган қирраларини кўра олади, бинобарин, ҳамма учун истеъмолда умумий деб айтадиганимиз – тил ёзувчи қаламида индивидуал тасвир қуролига айланади. Шунинг учун ҳар бир бадий асар чинакам маънода хусусийдир”[1;20]. Дарҳақиқат, ижодкорнинг моддий оламни идрок қилиши ва уни ифода этишининг ўзига хослиги хусусийликни вужудга келтиради. Хусусийлик ҳамма сингари тилнинг умумистеъмолдаги маъно хусусиятларидан фойдаланиш билан эмас, аксинча, ёзувчи томонидан ҳосил қилинадиган янги маънолар, умумтилда мавжуд бўлмаган янги ифодалар натижасида ҳосил қилинади.

Бадиий асарда сўз қўллашдаги ўзига хослик ижодкор идроки билан боғлиқ. Ижодкор нарса-ходисани бошқа бир нарса-ходиса билан боғлиқликда тасаввур қилса, тасаввур қилинган тушунчани ифодаловчи сўз билан аввалги ҳолатни ифода этади.

Ижодкорнинг сўз қўллаш маҳоратини намоён этувчи турли усуллар, ҳар хил воситалар мавжуд. Сўз қўллашдаги маҳоратни кўрсатувчи муҳим ҳолатлардан бири янги сўзлар ҳосил қилиш ва уни матн мазмунига мос ҳолда қўллашдир.

Сўз ижод қилиш бадиий нутқ жараёнидагина вужудга келади, бироқ барча ёзувчилар ижодида ҳам янгидан ҳосил қилинган сўзлар бўлавермайди. Шундай экан, сўз ҳосил қилиш ижодкорнинг индивидуал услуби билан боғлиқ.

Янги сўз ҳосил қилиш тилнинг ички имкониятлари асосида вужудга келса, уларнинг баъзилари адабий тил нормаларига мослашиб, тилга сингиб оммалашиб кетиши айрим ясамалар эса муайян нутққа хослигича қолиши мумкин. Ҳар иккала ҳолатда ҳам янги ясалган ясама матн учун ё номлаш вазифасида қўлланилган, ёки услубий вазифа бажаришга қаратилган бўлади.

Профессор М.Йўлдошев бадиий матннинг бадиий-эстетик бутунлик сифатида мураккаб ва серқатлам ҳодиса эканлигини изоҳлар экан, шундай ёзади: “Бадиий асарда мутлақо ўзига хос, гоҳ очиқ, гоҳ яширин, турли ишоралар, тағ маънолар, коса тагида нимкосалар билан шамойил топган мазмуннинг маъносини тўғри англаш маънавий-маданий, ақлий-ҳиссий ва лисоний-эстетик фаолият натижасида мумкин бўлади”[6;10]. Бу билан олим бадиий матнни идрок этишнинг мураккаблигини, унда учрайдиган тил воситалари маъноларининг очиқ ва яширин тарзда намоён бўлишини назарда тутди. Чунки бадиий асарларда тил воситаларининг турли-туманлиги, кўчма маъноли ва кўп маъноли сўзларнинг қўлланилиши, синоним сўзлар асосида нозик маъно ифодаланиш ҳолатлари матннинг мазмуни кўпгина ҳолларда ботиний ҳолда бўлишини тақозо этади. Бу ҳолат матн мазмунини тўғри тушинишга ва унда қўлланилган сўз маъноларини тўлиқ англашга тўсқинлик қилади.

Ёзувчи адабиёт жонкуяри бўлиши билан биргаликда тил воситаларини ҳам авайлаб ишлатадиган тилдаги мавжуд имкониятлардан кенг фойдалана оладиган фидокор ижодкордир.

Ёзувчининг умумхалқ тилининг бой услубий бўёқдор воситаларига тез-тез мурожаат қилиши, шу воситалар орқали ўз асари тилининг жозибаторлигини таъминлаши унинг тилга бўлган муносабатини ёрқин гавдалантиради. Янги сўзларнинг ясалишида сўз ҳосил қилишнинг қонун-қоидаларига қатъий риоя қилинади. Бадиий ижодда янги сўзларнинг яратилиши табиий ва ижодкор эҳтиёжининг натижасидир. Бадиий тасвирнинг моҳияти унда қутилмаган, табиий бўлмаган янги ифодаларнинг кўплаб қўлланилишини талаб қиладики, бу ҳолат бадиий матнда янги сўзлар ясалиши учун имкон яратади.

Янги ясамалар дастлабки қўлланилган матнда қолиб кетиши ёки фаоллашиб умумхалқ тилига ўтиб кетиши сўз ясалиш асосининг умумхалқ тилида мавжудлиги ва янги ясама сўз маъносининг халқнинг турмуш тарзини қай даражада ифода эта олиши билан боғлиқ. Халқ ҳаётини ифодаловчи муайян тушунчаларни ифодалашда қулай, содда, тушунарли сўз бўлмаса ёки муайян тушунчани ифодаловчи сўз тилда мавжуд бўлмаса, ўша маънони ифодаловчи янги ясама тилда оммалашиб боради.

Бундай ҳолатларда ёзувчи ифодадорлик, экспрессивликни кучайтириш мақсадида сўзларнинг маъно яқинлиги, маънодошлиги, салбий ёки ижобий маъноли эканлигидан фойдаланган ҳолда уларни кетма-кет келтириш асосида фикрнинг бадиий таъсирчанлигини оширади. Ёзувчи ифоданинг ушбу шакли учун ҳам сўзларни танлайди. Фикрнинг бутун нозиклиги билан ифодалаш, айтилмоқчи бўлган фикрнинг тўғрилиги ва аниқлигини изоҳлаш учун уюшиб келувчи сўзлар қаторидан фойдаланиш ёзувчи асарларида кўплаб учрайди. Ифода жиҳатидан бир-бирини тўлдириб келувчи сўзларни кетма-кет қўллаш асосида фикрга тингловчининг диққати жалб этилади, айтилмоқчи бўлган фикрнинг муҳимлиги таъкидланади, фикрнинг бадиий бўёқдорлиги таъминланади. Масалан, ...бу ўртоқ –замонга муносиб инсон, ҳалол, покиза, закий ва тадбиркор, мен бу ўртоқ билан ёнма-ён ишлаётганимдан бахтиёрман. (“Лолазор”) гапида замонга муносибликнинг белгиси сифатида

шахснинг тўрт хусусияти: ҳалоллик, покизалик, закий ва тадбиркорлик белгилари ажратилади. Шу белгиларни ифодалашда шахснинг яхши хислатларини намоён этувчи ҳалол, покиза, закий, тадбиркор сўзлари қўлланилади. Мазкур гапда шахснинг замонга муносиблигини акс эттириш учун юқорида келтирилган белгилардан биттаси келтирилиши мумкин эди. Бироқ ёзувчи замонга муносибликни шахсдаги битта ижобий хусусият билан белгиламайди, бундай шахсларда бир неча ижобий хусусиятлар мавжуд бўлишини таъкидлайди ва шу хусусиятларни билдирувчи сўзлар қаторини келтиради. Кўринадики, бир-бирига умумий ифода жиҳатидан яқин бўлган сўзлар қатори ҳам ёзувчи учун фикрни ёрқин ифодалаш воситасидир. Матнда умумий маъноси жиҳатидан бир-бирига яқин бўлган сўзлар қўлланганда, уларнинг ҳар бири ифодалайдиган маъно алоҳида ажратиб кўрсатилади, натижада ифодадаги экспрессивлик яна кучаяди.

Бу ҳолат тилда бадиийликка хизмат қилувчи восита ва усуллар кўплигини кўрсатади. Ана шу хазинадан ҳар бир ижодкор ўз услубига хос ҳолда фойдаланиб, бадиий–таъсирчан фикр ифодалашни орқали ўз маҳоратини намоён этади.

Академик И.Кўчқортоев бадиий адабиётда сўз образ, манзара яратиш учун материал бўлиши ҳақида фикр юритар экан, ҳаётдаги маълум ҳаракат, манзара ва ҳолатни ёрқин ифодалайдиган сўзларни топиш ва уни асар ғояси, образ руҳи ва мантиғига мослаб ишлатиш ёзувчининг маҳорати эканлигини қайд қилади[4;20]. Б.Йўлдошев бадиий асарда тил воситаларининг уч муносабат бирлиги асосида намоён бўлишини қуйидагича изоҳлайди:

а) воқеликдаги предмет ва ҳодисаларга муносабат;

б) сўзловчининг, инсоннинг ўз орзу-интилишлари, ҳис-гуйғулари, фикрларига муносабат;

в) муайян предмет, воқеа-ҳодисани номлаш, кўрсатиш ва эстетик баҳолаш хусусиятига эғалик[7;40]. Кўринадики, бадиий матнда қўлланиладиган сўзнинг нутқий вазифалари кўп бўлганидек, маъно ифодалаш имкониятлари ҳам кенг. Сўздаги бу имкониятлар маъно ифодалашда, образ яратишда намоён бўлар экан, бу ҳолат нутқдаги бошқа сўзлар таъсирида бўлади. Бадиий услубни вужудга келтирувчи муҳим воситалардан бири ёзувчининг сўз устида ишлаши, тил воситаларидан нутқ жараёнида маҳорат билан фойдаланишидир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Каримов С. Ўзбек тилининг бадиий стили-Самарқанд: Зарафшон, 1992. -Б.26.
2. Мурод Муҳаммад Дўст. “Галатепага қайтиш ёхуд саодатманд Ғайбаров ривояти”. – Тошкент: Ғафур Ғулом, 2009.
3. Мурод Муҳаммад Дўст. “Лолазор”. –Тошкент: Ўзбекистон, 2016.
4. Кўчқортоев И. Бадиий нутқ стилистикаси. – Тошкент: Ўқитувчи, 1976. – Б. 27.
5. Васильева А.Н. Художественная реч. – Москва, Русский язык, 1983, с. 52.
6. Йўлдошев М. Чўлпон сўзининг сирлари. – Тошкент: Маънавият,2002. –Б. 16.
7. Йўлдошев Б. Бадиий асар тили ва услубини ўрганиш. Ўзбек тили стилистикаси ва нутқ маданияти масалалари. – Самарқанд, 1980. – Б. 49-50.
8. Шмелев Д. Н. Слова и образ. – М.: Наука, 1964, С. 38.
9. Расулов Қ. Ўзбек мулоқот хулқининг функционал хосланиши: Филол. фан. номз. ... дисс. – Тошкент. 2008. – Б. 18-19.
10. Худойберганова Д. Ўзбек тилидаги бадиий матнларнинг антропоцентрик талқини: Филол. фан. докт. ... дисс. автореф. – Тошкент: 2015. – 102 б.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000